

TARIXIY REKONSTRUKSIYANING NAZARIY MASALALARI VA INNOVATSIYALAR (O'ZBEKISTONNING QADIMGI DAVRI TARIXI MISOLIDA)

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy

Universiteti Tarix fakulteti

I bosqich magistranti

Xudoynazarova Azizaxon Mirzaakbarovna

Annotatsiya; Ushbu maqolada Tarixiy rekonstruksiyaning nazariy masalalari va innovatsiyalar(O'zbekistonning qadimgi davri tarixi misolida).va qadimgi davrdan hozirgi davrgacha bo'lgan rivojlanishlar va yangiliklar haqida qiziqarli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: *pozitivizm (neopozitivizm), postpozitivizm, rivojlanish, etnografik, moddiy va ma`naviy madaniyat, ijtimoiy qatlam, etnografik mintaqalar, teshik-tosh, mezolit va neolit.*

Tarixiy qayta qurish - ma'lum bir tarixiy davr va mintaqaning moddiy yoki ma'naviy madaniyatini qayta tiklash (masalan, Rim zirhlari namunasi yaratish) yoki tarixiy voqeani (masalan, Austerlitz jangi) takrorlash jarayoni. Moddiy madaniyat - bu ma'lum bir madaniyat tomonidan yaratilgan barcha moddiy qadriyatlarning yig'indisi, uning moddiylashtirilgan tarkibiy qismi. Turli jamiyatlar turli madaniyatlar bilan tavsiflanganligi sababli, ular umumlashtirish darajasi uchun insoniyatning, alohida xalqning va boshqalarning moddiy madaniyatini hisobga oladi.

Xalqning moddiy madaniyati

Xalqning moddiy madaniyatini tavsiflashda uning xususiyatlarini quyidagi jihatlarda aks ettirish kerak:

- 1) qadimdan to hozirgi kungacha diaxroniyada;
- 2) turli etnografik mintaqalarda va mahalliy aholi guruhlari orasida;
- 3) moddiy madaniyatning turli tarmoqlarida;
- 4) aholining turli ijtimoiy qatlamlari orasida;
- 5) boshqa xalqlar madaniyati bilan munosabatlarda va boshqalar.

Tarixiy qayta qurish harakati tarix va san'atga mehr qo'ygan odamlar orasida keng tarqaldi. Qoida tariqasida, tarixiy rekonstruksiyaga qiziquvchilar ma'lum bir hudud va tarixiy davrning liboslari, zirhlari, qurollari va uy-ro'zg'or buyumlaridan (iloji bo'lsa,

ta'sirlangan davrning bir xil materialidan) iborat tarixiy majmuani yaratishdan manfaatdor. Kompleksning har bir elementi har qanday ilmiy manbalar (arxeologik, tasviriy, yozma) bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Qayta qurishning asosiy g'oyasi - bu kompleksni amaliy qo'llash, shu jumladan ma'lum ob'ektlardan foydalanish imkoniyatlari haqidagi ilmiy farazlarni tasdiqlash yoki rad etish uchun.

Tarix (qadimgi yunoncha istora) — insoniyatning ko'p avlodlar faoliyati bilan shartlangan o'tmishni, tarixiy voqealarning real faktlari va o'zgarishlar qonuniyatlarini, jamiyat va undagi munosabatlar evolyutsiyasini o'rganuvchi fan. Hozirgi vaqtda tarixning "o'tmishdagi ijtimoiy voqelik haqidagi" fan sifatida yangi ta'rifi paydo bo'ldi.

Tor ma'noda tarix – hodisalar ketma-ketligini, tasvirlangan faktlarning ob'ektivligini o'rnatish va voqealar sabablari to'g'risida xulosa chiqarish maqsadida o'tmish haqidagi barcha turdagi manbalarni o'rganuvchi fan. Ilmiy uslub - bu ilmiy jamoatchilikni o'z faoliyatida boshqaradigan toifalar, qadriyatlar, tartibga solish tamoyillari, asoslash usullari, namunalar va boshqalar tizimidir.

O'zbekistonning tarixi o'zining zamonaviy hududiga odamlarning o'rnatilish kelishidan tortib, qadimgi davrdan to hozirgi kungacha bo'lgan uzoq tarixiy davrni, voqea va tarixiy jarayonlarni qamrab oladi.

SSSR parchalanganidan keyin o'zbek davlatchiligi va ta'lim tizimini rivojlantirishda yangi vazifalar paydo bo'ldi. 1992-yil sentabr oyida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (JIDU) tashkil etildi va u o'zbek diplomatiyasining kadrlar tayanchiga aylandi. 1991-yil iyul oyida Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tashkil etilgan bo'lsa, keyinchalik u kengaytirilib, hozirda 6 ta ilmiy markaz faoliyat ko'rsatmoqda: Sharq tilshunosligi, Sharq adabiyoti va tarjimashunosligi, Tarix, manbashunoslik va Markaziy Osiyo xalqlari tarixiy geografiyasi, Xorijiy Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti va iqtisodiy aloqalarining nazariy va amaliy muammolari, Osiyo-Yevropa tadqiqotlari markazi, Mahmud Zamaxshariy ilmiy merosini o'rganish va targ'ib qilish ilmiy markazi. Bu O'rta Osiyodagi birinchi va yagona ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim muassasasi bo'lib, sharqshunoslikning bir qator yo'nalishlari uchun malakali mutaxassislar tayyorlay boshladi.

Hozirgi O'zbekiston hududida (Farg'ona va Buxoro viloyatlaridagi tosh qurollar topilmalari shuni ko'rsatadi) paleolitning ilk davridayoq qadimgi odamlar yashagan.

Teshik-Tosh g'oridan neandertal bolasining bosh suyagi va ko'payishi. O'zbekiston hududidagi faoliyatning dastlabki davrlari ilk paleolit va musteriya davriga to'g'ri keladi. Boysuntov tog'larida qabriston, Samarqanddan esa turar joy va mehnat qurollari topilgan. To'rtlamchi davrda iqlim mo'tadil bo'lib, bu odamlarning kengroq joylashishiga yordam berdi, uning izlari Qoraqum va Qizilqum cho'llarida topilgan. 1947-yilda Aman-Kutan (Samarqand viloyati) karst g'orida arxeolog D.N.Lev odamning son suyagi bo'lagini

topdi . Boysun-Tau tog'laridagi Amir-Temir grottosida Musteriylar davri aholisi uchun vaqtinchalik boshpana bo'lib xizmat qilgan[4].

1931-1948 yillarda Surxondaryo viloyatidagi Teshik-Tosh grottosida Parfenov G.V. va Okladnikov A.P. ishtirokidagi ekspeditsiya neandertal skeletini topdi. Xususan, 8-9 yoshli o'g'il bolaning dafn etilgani topilgan bo'lib, bu postsovet hududidagi insonlarni dafn etishning eng qadimiy marosimi haqida gapirishga asos bo'ladi. Dafn musteri madaniyatiga mansub..

2003-yilda Qashqadaryo viloyatida, Zaravfshon tizmasining janubiy etagida (Hisor tizmasining shimolida), Teshik-Toshning shimoli-g'arbida joylashgan Angilyak g'orida Musteriya qurollari va odamning beshinchi ustki suyagi topilgan. o'lchamlari neandertaldan anatomik jihatdan zamonaviy odamga qadar. Yoshi 38-44 ming yil[6][7].

Amankutansay daryosi vodiysida, Amankutan g'orida Musterian davrining ibtidoiy Amankutan xalqi joylashgan. Bulbulzorsoy qirg'og'ida Takaliksoy o'rni (oxirgi musteriya davri) topilgan.

Ohangaron daryosining o'rta oqimida joylashgan Ertashsayoy-12 va Ko'ksaroy-2 uchastkalarida ular o'rta/yuqori paleolitga mansub[8].

Samarqand o'lkasidagi parcha-parcha bosh suyaklari yuqori paleolit davriga tegishli. Samarqand o'lkasi Qulbuloqning madaniy qatlamlarida o'choq dog'lari topilgan bo'lib, ular atrofida so'nggi paleolit davri kishilarining asosiy hayotiy faoliyati jamlangan .

Jozef Rayt "Havo nasosidagi qush bilan tajriba" (1768)

Usul hodisalarni o'rganish, tizimlashtirish, yangi va ilgari olingan bilimlarni tuzatish usullarini o'z ichiga oladi. Xulosa va xulosalar ob'ekt haqidagi empirik (kuzatilgan va o'lchangan) ma'lumotlarga asoslangan fikrlash qoidalari va tamoyillari yordamida amalga oshiriladi[2]. Kuzatishlar va tajribalar ma'lumotlarni olish uchun asosdir. Kuzatilgan faktlarni tushuntirish uchun gipotezalar ilgari suriladi va nazariyalar quriladi, ular asosida, o'z navbatida, o'rganilayotgan ob'ektning modeli quriladi.

Ilmiy uslubning muhim tomoni, uning har qanday fan uchun ajralmas qismi - bu natijalarni sub'ektiv talqin qilishni istisno qiladigan ob'ektivlik talabidir. Har qanday bayonotlar, hatto obro'li olimlardan bo'lsa ham, e'tiqod bilan qabul qilinmasligi kerak. Mustaqil tekshirishni ta'minlash uchun kuzatishlar hujjatlashtiriladi va barcha dastlabki ma'lumotlar, usullar va tadqiqot natijalari boshqa olimlarga taqdim etiladi. Bu nafaqat eksperimentlarni takrorlash orqali qo'shimcha tasdiqlashni olish, balki sinovdan o'tayotgan nazariyaga nisbatan tajribalar va natijalarning adekvatlik (haqiqiylik) darajasini tanqidiy baholash imkonini beradi.

Zamonaviy ilmiy uslubning falsafiy asosini mantiqiy pozitivizm (neopozitivizm) va postpozitivizm tashkil etadi. Bu yo'nalishlarning ikkalasi ham kuzatishni (tajriba,

tajriba) haqiqat mezoni deb hisoblaydi, biroq ular qaysi gipotezani ilmiy deb hisoblash mumkinligini talqin qilishda bir-biridan farq qiladi.

Mezolit va neolit

Bu davr 15-12 ming yil oldin mezolitga o'tish boshlandi. Tipik yodgorliklarga Boysun hududidagi Machay g'orining yuqori tuproq qatlamlari, Shebad hududidagi qoyalarga o'ymakorlik tasvirlari va boshqalar kiradi. Zaraut-Sai g'oridan mezolit davri qoyatosh rasmlari topilgan. Bu davrda tosh asboblarni qayta ishlash uchun odam "siqish texnikasi" dan foydalana boshlaydi, uning printsipi 17-asr ispan yozuvchisi T. Torkemada va 19-asr ingliz tadqiqotchisi E. Belcher. "Kamon" ov quroli sifatida qo'llanila boshlandi, topilgan suyak o'q uchlari va ilgaklar baliqchilikning to'laqonli xo'jalik tarmog'i sifatida shakllanganligidan dalolat beradi.

Qaynar kamarning (Qaynar kamar, Hisor tog'li hududi) qoyali soyabonidagi hayvonlar suyaklari tahlili shuni ko'rsatdiki, miloddan avvalgi 6-ming yillikda mahalliy aholi chorvachilik bilan shug'ullangan. Qo'ylarning, shuningdek, echkilarning qoldiqlari soni ortib bormoqda. Hayvonlarning hajmi asta-sekin kamayadi. Viloyatda birinchi marta qoramol suyaklari paydo bo'ldi.

Rivojlangan neolit haqida Qizilqumning g'arbiy chekkasida Amudaryo bo'yida joylashgan joy, Qoraqumning shimoliy qismidagi O'zg'un bo'yidagi joy, Surxondaryo viloyatidagi g'orlarning boshpanalari hamda Toshkent, Farg'onadagi alohida topilmalar dalolat beradi. , Samarqand va Surxondaryo viloyatlari. Mehnat qurollari mikrolitlar shaklida bo'ladi. Ibtidoiy kulolchilik, tog' chorvachiligi, to'quvchilik rivojlangan.

Hisor-Oloy hududida Hisor madaniyati Miloddan avvalgi 6—2-ming yilliklarda tarqalgan. S.P.Tolstov boshchiligidagi Xorazm ekspeditsiyasi davomida o'troq turmush tarzi mavjudligini Janbosqal'a o'rnida yog'ochdan qurilgan, shifti qamishdan qurilgan qadimiy turar joyning topilganligi tasdiqlaydi. Xonaning o'rtasida diniy maqsadlar uchun katta o'choq bor edi. Ushbu turar-joy aholisi soni taxminan 100/125 kishiga baholangan. Bu davr S.P.Tolstov tomonidan miloddan avvalgi 4-ming yillik oxiri - 3-ming yillik boshlariga to'g'ri keladigan kelteminar madaniyati sifatida belgilangan. Bu yerdan topilgan topilmalar janubiy O'zbekiston aholisining iqtisodiyoti qay darajada rivojlanganligi haqida ma'lum darajada tasavvur beradi. Alohida topilmalar qadimgi Termiz manzilgohi, Sherobod g'orlari va Toshkent, Samarqand va Chust viloyatlaridan ham topilgan. Neolitga Sazagan o'lkasidan (Sazagan madaniyati) paleoantropologik qoldiqlar kiradi.

Bronza davri tahrir

Bronza davri miloddan avvalgi I ming yillikning III-asr boshlarini O'zbekiston tarixida qamrab oladi. O'rta Osiyoning mavsumiy suv havzalari, cho'l va cho'l hududlaridagi cho'l zonasi chorvadorlarining lagerlari uchun xos bo'lgan tozabog'ob

madaniyati bilan ajralib turadi. Ya.G'.G'ulomov Janbosqal hududida Tozabog'ob madaniyati yodgorliklari bilan bir qatorda so'nggi bronza davriga oid Suyarg'on madaniyati nomini olgan joyni ham topdi. Bu davr chorvadorlar va dehqonlarga mehnat taqsimoti bilan tavsiflanadi. Mulknii farqlash mavjud. Qadimgi mis konlari soni O'zbekistonning deyarli barcha tog' tizmalarida uchraydi.

Suyarg'on madaniyati maskanlari, shuningdek, Tozabog'obning bir qismi ko'milgan qumtepalar tepasida joylashgan takirlarda joylashganligi sababli, taxminan miloddan avvalgi 2-ming yillik o'rtalarida, deyishga asos bor. Bu hududning renajlanishi mavjud bo'lib, ehtimol Amudaryoning Sulton-Uizdag'ning g'arbiy qismi orqali o'tib ketishi va zamonaviy kanalning shakllanishi bilan bog'liq. Ehtimol, Amudaryoning yuqori deltasi geografiyasidagi ana shunday o'zgarishlar tufayli uning ikkilamchi joylashuvi janubiy qabilalarning mustamlakachilik harakati bilan bog'liq bo'lib, ular bu yerda Janubiy Xorazm ko'li atrofidagi qabilalar bilan to'qnash kelgan va, Suyarg'on va keyinchalik Amirobod madaniyati kulolchiligida ular bilan o'zlashtirilgan tazabag'ob ta'sirining belgilariga ko'ra. Bu qabilalar hozirgi kavkaz xalqlari (gruzinlar, cherkeslar, dog'istonliklar va boshqalar) mansub bo'lgan va eng qadimgi tillarni yaratuvchilar yafet tillari tizimidagi xalqlarning sharqiy tarmog'ini tashkil qilgan, deyishga barcha asoslar bor. Mesopotamiya, Suriya va Kichik Osiyo sivilizatsiyalari tegishli edi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga 2016-yil 4-dekabrda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida Sh.M. Mirziyoyev 88,61 foiz ovoz to'plab, 87,89 foiz ishtirok etgan holda g'alaba qozondi. 13- dekabr kuni Senat qarori bilan u Bosh vazir lavozimidan ozod etildi va yangi lavozimga 14-dekabrda qasamyod qildi.

2017-yilning 6-7-mart kunlari u O'zbekiston davlati rahbari sifatida ilk xorijiy tashrifini Turkmanistonga amalga oshirdi va u yerda Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi.

Mirziyoyev prezidentligining boshida prokuratura sobiq xodimlaridan tozalangan edi.

2017-yil avgustida Mirziyoyev o'z farmoni bilan 2019-yil 1-yanvardan boshlab "chiqish vizalari"ni bekor qildi (O'zbekistondan chiqib ketishni istagan har bir shaxs Viza va ro'yxatga olish departamentida olishi shart bo'lgan maxsus "kirish ruxsatnomasi" stikerlari) hamda biometrik xorijiy pasportlarni joriy qildi. Amalga oshirilgan ushbu islohotlar O'zbek xalqining boshqa davlatlar oldida hech qanday qaramligi yo'qligidan dalolat beradi. Hozirgi davda yani prezidentimiz imkon qadar oliy o'quv yurlariga bo'lgan qamrovlarni ham kengaytirilishi, chet tillarini bilagan yoshlarimiz turli nufuzli davlatlarga borib o'z tajribalarini oshirishmoqdalar amalga oshirilayotgan ayniqsa yosh avlodning barkamol bo'lib yetishishiga zamen bo'lmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

Adabiyotlar:

- 1 . Коськов М. А. Материальная культура // Введение в культурологию: Курс лекций. / Под ред. Ю. Н. Солонина, Е. Г. Соколова. — СПб.: С.-Петербургский гос. университет, 2003. С. 43-52.
- 2 . Вторая природа // Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. — СПб. : Лань, 1999. — 524 с. ISBN 5-8114-0167-1
- 3 . Блок М. Апология истории или ремесло историка. — 2-е изд. — М.: Наука, 1986. — 254 с. — ((Памятники исторической мысли)).
- 4 . Гуревич А. Я.. Историк конца XX века в поисках метода // Одиссей: Человек в истории : журнал. — М., 1996. — С. 5–10.
- 5 . Кобрин В. Б. Кому ты опасен, историк?. — М.: Московский рабочий, 1992.
- 6 . Bartold V.V. asarlari. Turk va mo'g'ul xalqlari tarixi va filologiyasiga oid asarlar: 9 jildda / Kononov A.N.
- 7 . Bartold V.V. asarlari. Eroning tarixiy geografiyasi va tarixiga oid asarlar: 9 jildda - M .: Nauka, 1971. - 7-jild. - 667 b.
- 8 . Bartold V.V. asarlari. Manbashunoslikka oid asarlar: 9 jildda - M .: Nauka, 1973. - 8-jild. - 725 b.
- 9 . Grigoryev V.V.: Skif xalqi va saklar haqida. - Moskva: Imperator Fanlar akademiyasining bosmaxonasi, 1871. - 203 b.